

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4382446>

УДК 316

Магранов А.С.

Магранов Алексей Сергеевич, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Центр социально-политических исследований, Южный федеральный университет. 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепроvский, 116. E-mail: alex_daredevil@mail.ru

Досуговые практики студенческой молодежи вузов Ростовской области: особенности и динамика предпочтений

Аннотация. Данная статья основана на эмпирических данных социологического исследования. В статье рассматриваются наиболее популярные способы проведения свободного времени студентами вузов Ростовской области. Выделены основные факторы, оказывающие влияние на выбор способа проведения свободного времени студенческой молодежью. Проводится сравнительный анализ с результатами социологических исследовательских проектов, проведенных по аналогичной программе в 2006 и 2011 годах, что позволило рассмотреть досуговые практики современного студенчества в динамике. Также в статье проведен анализ гендерной специфики формирования досуговых предпочтений студентов вузов Ростовской области.

Ключевые слова: социализация, студенчество, досуг, молодежь, социологическое исследование, досуговые предпочтения.

Magranov A.S.

Magranov Alexey Sergeevich, Candidate of Sociological Sciences, senior researcher, Center for social and political studies, Southern federal university. 344065, Russia, Rostov-on-Don, Dneprovsky Lane, 116. E-mail: alex_daredevil@mail.ru.

Leisure practices of students of Rostov region: characteristics and dynamics of preferences

Abstract. This article is based on the empirical data of sociological research. This article discusses the most popular ways of spending free time by students of the universities of Rostov region. Author identifies the main factors influencing the students' choice of a way of spending free time. A comparative analysis with the results of the sociological research projects carried out on a similar program in 2006 and 2011 allowed to consider the leisure practices of modern students in the dynamics. In addition, the article presents analysis of gender specific of formation of students' leisure preferences.

Key words: socialization, students, leisure, youth, sociological research, leisure preferences.

Обучаясь в высшем учебном заведении, представители студенческой молодежи проходят значимый этап социализации. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование личностных качеств у студентов вузов, высту-

пают досуговые практики, способы проведения молодыми людьми свободного от учебы времени. «Для студенческой молодежи, являющейся интеллектуальным ресурсом общества, актуализируется проблема досуга не просто как сферы оздо-

рождения, а духовно-нравственного развития личности. Во время студенческой жизни происходит интенсивная социализация личности и понимание важности собственного интеллектуального и физического развития как предпосылки успешной подготовки к будущей профессиональной деятельности. Проблема заполнения свободного времени студенческой молодежи культурными личностно-формирующими занятиями становится особенно значимой» [1, с. 330]. Для эффективного осуществления вузами воспитательной функции необходим постоянный социологический мониторинг предпочтений студентов в сфере досуговых практик.

В 2016 году Центром социально-политических исследований ЮФУ было реализовано межрегиональное мониторинговое социологическое исследование «Противоречия и парадоксы социализации студенческой молодежи в условиях транзитивности современного российского общества». Выборочную совокупность составили студенты 23 вузов/филиалов вузов Ростовской, Волгоградской и Свердловской областей, Краснодарского и Ставропольского края, республик Адыгея, Татарстан и Калмыкия, в том числе 4 федеральных университетов (ЮФУ, УрФУ, СКФУ, К(Поволжский)ФУ). Среди учащихся вузов Ростова-на-Дону и Ростовской области выборка составила 2195 человек. Инструментарий исследования содержал вопрос «Чем Вы обычно занимаетесь в свободное время?», отвечая на который молодым людям было предложено отметить 8 основных занятий, наиболее типичных для их досуговой деятельности.

Как показали полученные данные, наиболее популярным способом проведения свободного времени студенческой молодежи Ростовской области является посещение кинотеатров – 62,8%. Действительно, поход в кино является одним из излюбленных видов досуга всех категорий молодежи. Особенно, учитывая тот факт, что каждый год в российский прокат выходит огромное количество фильмов (как зарубежных, так и отечественных). Их

жанровое разнообразие позволяет молодым людям без труда выбрать фильм себе по душе. Второе место среди самых популярных видов досуга студенческой молодежи занимает прослушивание музыки (60,6%), что также не представляется удивительным, а на третьей позиции находится времяпрепровождение в компании друзей (дома или в гостях) – 59,7%. При этом, стоит отметить, что сравнительный анализ с результатами аналогичных исследований прошлых лет (проведенных по идентичной программе в 2006 и 2011 годах) демонстрирует весьма интересную динамику данного показателя. Так, если в 2006 году для студентов вузов Ростовской области была характерна атомизация от своего круга друзей (только 19,1% проводили свободное время в дружеской компании), то к 2011 году сплоченность со своими сверстниками достигала уже 74,7% и занимала лидирующую позицию в иерархии досуговых практик [2, с. 30-31]. Однако по прошествии последующих пяти лет данный показатель вновь стал снижаться и его значение в 2016 году оказалось ниже предыдущего на 15%.

Следующую позицию в иерархии наиболее предпочтительных досуговых практик студенческой молодежи Ростовской области занимает такой вид отдыха, как чтение книг – 59%. Безусловно данный факт представляется весьма позитивным, так как чтение художественной литературы является одним из важнейших факторов культурного развития личности, формирования образного мышления и культуры речи. Однако появление и активное внедрение информационных технологий в жизненный уклад молодого поколения, произошедшее в последние десятилетия, оказало негативное воздействие на отношение молодежи к чтению как способу проведения досуга и источнику духовного развития. Тем не менее, выявленное у большинства студентов увлечение чтением говорит о существовании возможности дальнейшего развития этой позитивной тенденции.

Однако стоит заметить, что, в отличие от художественной литературы, чтение различных газет и журналов практически исчезло из досуговой сферы современного студенчества Ростовской области. Только 15,7% проявляют интерес к различным печатным изданиям. Что, в целом, неудивительно, так как информационное пространство сети Интернет содержит актуальную новостную информацию о любых сферах жизни. Вся необходимая информация на новостных порталах регулярно обновляется в режиме реального времени, и получить доступ к ней весьма просто.

Также, согласно полученным данным, значительную часть своего свободного от учебы времени студенты посвящают решению бытовых проблем и занятию домашним хозяйством – 50,1%. Больше всего времени домашние хлопоты занимают у представителей студенческой молодежи, которые успели обзавестись своей семьей (52,7%), и особенно у тех, кто уже стали родителями (56,8%). Тогда как среди холостых студентов домашним хозяйством занимаются 49,9%. Действительно, семья является большой ответственностью, обязывающей решать широкий круг проблем домашнего быта.

Остальным же досуговым практикам студенческой молодежи вузов Ростовской области соответствуют значительно меньшие показатели. Так, 39% опрошенных студентов стараются проводить как можно больше свободного времени на природе, гулять на свежем воздухе, а 38% активно занимаются спортом – посещают спортклубы, разнообразные секции, тренировки. Причем, можно заметить, что спортивную активность демонстрируют в основном молодые люди, являющиеся приверженцами здорового образа жизни. Среди представителей студенчества, считающих, что идея здорового образа жизни популярна в студенческой среде, 41,7% занимаются в различных спортивных секциях и клубах (против 28,2% у тех, кто считает идею ЗОЖ непопулярной). Стоит заметить, что, по сравнению с данными прошлых лет, увлеченность ростовских студентов спортом

немного снизилась, но осталась практически на том же уровне (снижение составило всего около 3%: 41,1% в 2006 году против 38% в 2016 году). А вот относительно прогулок на свежем воздухе наблюдается не столь однозначная динамика. Согласно данным исследования 2006 года, лишь 4,2% учащихся вузов Ростовской области выбирали прогулки в качестве предпочтительного способа проведения досуга, но к 2011 году количество таковых увеличилось почти до половины – 47,9% [2, с. 30]. Однако к 2016 году число молодых людей, предпочитающих проводить время на природе, изменилось в меньшую сторону почти на 9%.

Однако, согласно полученным данным, студенты вузов Ростовской области находят применение своей активности не только в занятиях спортом, но и в информационном пространстве. Треть опрошенных представителей студенчества (32,9%) проводят свое свободное время в сети Интернет, а также играют в компьютерные игры. Особый интерес представляет динамика увлечения «виртуальной реальностью» на протяжении последних десяти лет. Если в 2006 году компьютер был предметом увлечения для 40,3% студентов вузов Ростовской области, то к 2011 году данный показатель составил уже 53,1% [2, с. 30-31]. Это вполне объясняется тем, что за данный период сеть Интернет значительно набрала обороты, и доступ к её ресурсам появился у абсолютного большинства молодых людей. Тем не менее, несмотря на продолжающееся развитие и общедоступность Интернета, в течение последующей пятилетки увлечение компьютером снизилось на 20%. Данный факт, вероятнее всего, можно объяснить следующим образом. В последние годы компьютерные технологии и возможности сети Интернет стали не просто дополнением к жизненному укладу, а неотъемлемой частью жизни. Прежде всего, это связано с активным развитием и распространением социальных сетей. Общение в популярных социальных сетях, получение новостной информации из интернет-источников уже практически не

воспринимается молодыми людьми как отдельный вид досуговой деятельности. При этом Интернет заметно потеснил такой источник информации (как новостной, так и развлекательной), как телевидение – просмотру телепередач уделяют свое свободное время 27,5% представителей студенчества.

31,8% студентов вузов Ростовской области указали, что у них есть какое-либо хобби (рукоделие, фотография, моделирование и т.д.), которому они посвящают значительную часть своего свободного времени. При этом необходимо отметить, что за прошедшее десятилетие количество представителей студенчества, имеющих какое-либо творческое увлечение, увеличилось почти вдвое: в 2006 году данный показатель составлял только 18,4% (а в 2011 году вырос до 27,6%) [2, с. 31]. Кроме того, 10,4% студентов указали, что занимаются в различных кружках, клубах по интересам: музыка, танцы и т.д. (их количество за последние годы так же увеличилось – в 2006 году их было 7,9%). Данная тенденция, безусловно, свидетельствует об обладании современными студентами заметным творческим потенциалом, потребность в реализации которого непрерывно возрастает. Это обуславливает необходимость предоставления большего количества возможностей для творческой самореализации молодых людей в стенах родного университета посредством активизации внеучебной деятельности.

Среди досуговых практик студенческой молодежи присутствует и посещение разнообразных увеселительных заведений. Так, например, около трети учащихся вузов Ростовской области (28,4%) в свободное от учебы время ходят в кафе, бары, рестораны. Еще 11,1% посещают дискотеки, ночные клубы и другие развлекательные мероприятия. В целом, подобные способы времяпрепровождения напрямую зависят от жизненной позиции. Посещение кафе и ночных клубов характерно, прежде всего, для молодых людей, считающих, что студенческая жизнь – это особая пора молодости, о которой должно быть прият-

но вспоминать всю жизнь, поэтому студент не должен отказываться от всех преимуществ своего возраста. Среди сторонников данного суждения 33% посещают кафетерии, бары и рестораны, а 14,3% отдают предпочтение «клубной жизни». Тогда как среди сторонников упорной учебы во имя успешного профессионального будущего таковых оказалось лишь 17,5% и 3,9%, соответственно. Распространенность данных досуговых практик настораживает ввиду того, что они зачастую связаны с употреблением алкоголя. Это подтверждают данные корреляционного анализа. Если среди тех, кто ходит в кафе и рестораны, 19,1% указали употребление спиртного несколько раз в месяц и 2,8% – несколько раз в неделю, то у любителей ночных клубов совокупный показатель регулярного употребления алкоголя превышает 30% (27,5% выпивают несколько раз в месяц, 6,3% – несколько раз в неделю). Тем не менее, как показал сравнительный анализ, частота посещений увеселительных заведений студентами заметно снизилась за последние годы. Так, ночные клубы студенты вузов Ростовской области стали посещать в четыре раза реже: в 2006 году данный показатель составлял 42,4% (против 29% в 2011 году и 11,1% – в 2016 году). Что касается посещения кафе и ресторанов, то за период 2006 – 2011 гг. популярность этого вида досуга выросла с 17,9% до 40%, а затем пошла на спад (28,4% в 2016 году) [2, с. 29-30].

Каждый пятый студент вузов Ростовской области (22,5%) посвящает свое свободное время дополнительным занятиям для получения образования и повышения собственной профессиональной квалификации. При этом, заслуживает внимания тот факт, что стремление повысить свои профессиональные навыки у студентов вузов Ростовской области постепенно усиливается в течение последних лет. Однако происходит данное усиление весьма медленными темпами: за десять лет этот показатель увеличился лишь на 3% (в 2006 году дополнительные занятия посещали чуть больше 19% учащихся вузов Дона) [2, с. 30].

Безусловно, успешная профессиональная социализация подразумевает необходимость всестороннего развития личности и постоянного совершенствования своих навыков. Именно поэтому стремление к получению дополнительных знаний и посещение различных курсов для повышения квалификации характерно, прежде всего, для студентов, следующих модели студенческого образа жизни, основанной на упорной учебе во имя успешного профессионального будущего – 35,5%. Тогда как среди тех, кто считает, что студент должен «брать от жизни всё» (так как студенческие годы – особая пора и не стоит отказываться от преимуществ своего возраста),

дополнительные курсы и занятия посещают почти в два раза меньше молодых людей – 19,3%.

Как показали данные, полученные в ходе проведенного исследования, посещение различных культурных мероприятий входит в число досуговых практик студенческой молодежи Ростовской области, однако занимает далеко не лидирующие позиции. Так, театральные спектакли посещают 17,7% представителей студенчества, музыкальные концерты – 13,2%, а различные музеи, выставки и вернисажи пользуются популярностью лишь у 8,1% опрошенных студентов.

Таблица 1. Посещение студентами вузов Ростовской области культурных мероприятий в зависимости от места жительства (в % к числу опрошенных)

	Вузы Ростовской области в целом			
	Где Вы жили до поступления в университет?			
	В крупном городе (областной или краевой центр)	В малом или среднем городе	В сельской местности	В другой стране
Посещают театры	25,0%	16,4%	12,0%	20,0%
Посещают музыкальные концерты	19,1%	12,3%	8,8%	11,4%
Посещают музеи, выставки, вернисажи	10,8%	7,5%	5,9%	17,1%

При этом весьма важную роль здесь играет различие в доступности культурных мероприятий в городской и сельской местности. У жителей Ростова-на-Дону, являющегося областным центром, значительно больше возможностей для посещения театров, концертов, выставок. Действительно, имея развитую инфраструктуру, Ростов представляет собой крупный культурный центр. В пространстве малых и средних городов, а также сельской местности количество учреждений сферы культуры заметно меньше. Как видно из данных, представленных в таблице 1, студенты, проживающие в сельской местности, в два

раза реже посещают культурные мероприятия, нежели ростовчане.

Также результаты проведенного социологического исследования позволили определить место общественно-политической активности среди досуговых практик современного студенчества Ростовской области. Согласно полученным данным, донские студенты демонстрируют преимущественно пассивную общественную позицию. Только 10,2% принимают участие в работе общественных организаций, собраний, ассоциаций, а политические организации, собрания, митинги посещают всего лишь 3,3% учащихся вузов. Однако сравнительный анализ с результа-

тами предыдущих исследований выявил позитивную тенденцию: в 2006 году в общественных организациях были заняты 6,1% студентов, а на политические митинги ходили 0,6%. Подобная ситуация говорит о необходимости мер, направленных

на усиление гражданско-патриотического воспитания молодежи в стенах высших учебных заведений для формирования у учащихся активной гражданской позиции и личностных качеств, присущих Гражданину своей страны.

Таблица 2. Гендерное распределение ответов студентов вузов Ростовской области на вопрос «Чем Вы обычно занимаетесь в свободное время?» (в % к числу опрошенных)

	Вузы Ростовской области в целом	
	Ваш пол	
	Мужской	Женский
Читаю газеты, журналы	16,2%	15,2%
Посещаю дискотеки, ночные клубы, другие развлекательные мероприятия	12,9%	10,0%
Посещаю спортклубы, секции, тренировки	46,9%	33,0%
Посещаю театры	12,6%	20,9%
Посещаю музыкальные концерты	13,1%	13,1%
Хожу в кино	55,6%	67,9%
Занимаюсь дополнительно для получения образования, повышения квалификации	23,0%	22,4%
Посещаю музеи, выставки, вернисажи	7,5%	8,4%
Занимаюсь домашним хозяйством, бытовыми проблемами	34,6%	60,0%
Имею хобби и занимаюсь им дома (рукоделие, фотография, моделирование и т.д.)	26,5%	35,0%
Участвую в работе общественных организаций, собраний, ассоциаций	8,6%	11,4%
Занимаюсь в различных кружках, клубах по интересам (музыка, танцы и т.д.)	8,5%	11,4%
Увлекаюсь компьютером, Интернетом, играю в компьютерные игры	49,3%	23,1%
Смотрю телевизор	24,6%	29,4%
Слушаю радиопередачи	6,3%	2,5%
Слушаю музыку	63,0%	59,6%
Читаю книги	49,8%	65,1%
Смотрю фильмы, сериалы (на DVD или в Интернете)	47,1%	56,4%
Посещаю кафе, бары, рестораны	22,9%	32,3%
Посещаю политические организации, собрания, митинги	4,0%	2,8%
Встречаюсь и общаюсь с друзьями дома или в гостях	51,1%	65,6%
Провожу время на природе, гуляю	35,3%	41,2%
Посещаю церковь, другие религиозные собрания	6,6%	5,8%

В ходе проведенного исследования были выделены гендерные особенности проведения свободного времени студентами вузов Дона (Табл. 2). Согласно полу-

ченным данным, юноши больше внимания уделяют спортивной деятельности: 46,9% против 33% у девушек. Но, в то же время, студенты проводят в два раза больше вре-

мени за компьютером, нежели студентки (49,3% против 23,1%). Также, среди парней оказалось больше слушателей радиопередач, нежели среди девушек: 6,3% против 2,5%. Представительницы прекрасного пола, являясь хранительницами домашнего очага, посвящают значительную часть своего свободного времени решению бытовых проблем и ведению хозяйства – 60%, тогда как среди юношей делами по дому занимаются 34,6%.

Студентки чаще встречаются со своими друзьями, ходят в гости (65,6% против 51,1% у парней), что вполне объясняется обладанием более выраженными коммуникативными потребностями. Помимо этого, для девушек большее значение имеет творческое и общекультурное развитие: студентки уделяют больше времени чтению литературы, посещению театров, музеев, а также участвуют в различных кружках, клубах по интересам и занимаются каким-либо хобби.

Таким образом, досуговые практики современного донского студенчества весьма разнообразны. У представителей

студенческой молодежи ярко выражены потребности в досуге, направленном на получение культурных ценностей. Кроме того, были выявлены некоторые весьма позитивные тенденции, такие как, усиление стремления молодежи к саморазвитию и повышению своего профессионального уровня. Однако необходимо заметить, что наиболее предпочтительные способы проведения свободного времени студенческой молодежью, в основном, относятся к категории «пассивного отдыха». Весьма незначительным оказался и уровень их общественно-политической активности. В сложившихся условиях вузу, как одному из важнейших институтов социализации, необходимо оптимизировать проводимую внеучебную работу. Принципиально важно предоставить молодежи возможности для реализации их творческого потенциала, не допустить превалирования гедонистических способов проведения досуга, а также способствовать формированию у них активной гражданской позиции и желания принять непосредственное участие в общественно-политической жизни страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Королевич А.Н. Рациональная организация досуга современной студенческой молодежи // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. №5. С. 330-332.
2. Социализация и воспитание студенческой молодежи вузов Ростовской области (сравнительный анализ результатов исследований 2006, 2011 и 2013 годов): научно-методическая монография / под общей редакцией В.И. Филоненко; научный редактор И.А. Гуськов. М.: Вузовская книга, 2014. 516 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Korolevich A.N. Racional'naja organizacija dosuga sovremennoj studencheskoj molodezhi // Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2013. №5. S. 330-332.
2. Socializacija i vospitanie studencheskoj molodezhi vuzov Rostovskoj oblasti (sravnitel'nyj analiz rezul'tatov issledovanij 2006, 2011 i 2013 godov): nauchno-metodicheskaja monografija / pod obshhej redakciej V.I. Filonenko; nauchnyj redaktor I.A. Gus'kov. M.: Vuzovskaja kniga, 2014. 516 s.

Поступила в редакцию 01.11.2020.

Принята к публикации 04.11.2020.

Для цитирования:

Магранов А.С. Досуговые практики студенческой молодежи вузов Ростовской области: особенности и динамика предпочтений // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 189-195.
URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/Magranov.pdf>